

О ЗАРАЖЕННОСТИ ГРЫЗУНОВ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ЭКТОПАРАЗИТОВ

А.М. Юлдашева

Институт Биологии НАН КР

zoo.88.kg@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние фауны грызунов и их зараженность эктопаразитами.

Summary: In article describes the current state of fauna of rodents and their invasion of the ectoparasites.

Ключевые слова: Иссык-Кульская котловина, грызуны, эктопаразиты (Ixodidae, Gamasidae, Anoplura, Siphonaptera, Trombiculinae).

Key words: Issyk-Kul Lake Basin, rodents, ectoparasites (Ixodidae, Gamasidae, Anoplura, Siphonaptera, Trombiculinae).

Иссык-Кульская котловина находится в северо-восточной части Кыргызстана. От Северного Тянь-Шаня котловину отделяет хр. Кунгей Ала-Тоо, от Внутреннего Тянь-Шаня-Терской Ала-Тоо.

Иссык-Кульская котловина относится к особо охраняемой биосферной территории, тем не менее, вся долинная часть Иссык-Кульской котловины подвергается антропогенному воздействию, идёт активное освоение всего побережья озера Иссык-Куль. Иссык-Кульская котловина является курортной зоной и зоной земледелия, сады располагаются по всему побережью и в приусадебных участках [2].

В последние годы хозяйственная деятельность человека способствует увеличению численности некоторых видов грызунов.

Грызуны – самый многочисленный отряд, который в Кыргызстане насчитывает 32 вида. Распространены повсюду. Для большинства характерны мелкие и средние размеры. В основном растительноядны и всеядны. Большинство грызунов выделяется среди других млекопитающих своей численностью. Крысы, мыши, полевки отличаются и тем, что в благоприятные годы их количество растёт (иногда в десятки и сотни раз); после подъёма наблюдается спад до средних и даже минимальных величин [4]. Новым видом для Кыргызстана (Торопова, 1988) и для Иссык-Кульской котловины

(Алымкулова, 2000) является серая крыса *Rattus norvegicus*.

По мере увеличения численности грызунов отмечается учащение случаев покусываний людей, поедание и порчи кормов в хозяйстве жителей сел, нападения на утят, цыплят, кур, кроликов, поедание продуктов питания в погребах, овощей, фруктов, также грызуны прогрызают электропровода, проделывают ходы в стенах, фундаментах домов, хозяйственных постройках, нанося громадный экономический ущерб [1].

Большинство грызунов являются хозяевами паразитических членистоногих – переносчиков возбудителей опасных заболеваний человека и животных. Они, как природные носители многих природных опасных возбудителей, имеют важное санитарно-эпидемиологическое значение [3].

В Иссык-Кульской котловине грызунов отлавливали с 2012 по 2015 гг. (маршрутными экспедициями) в разных биотопах – прибрежная зона, лесопосадки, парки, пустыри, жилые массивы сельского типа, рынки, мусорные свалки в 5 районах, в 32 пунктах области. Для отлова грызунов выставлялись ловушки Геро, живоловки, капканы и мордушки. Отлов проводился методом ловушко-линий в открытых станциях и единичными плашками в закрытых станциях.

Отработано в закрытых станциях 676 ловушко-суток, в открытых станциях 1690 ловушко-суток.

В результате по закрытым станциям за зимний, весенний и летний периоды и открытым станциям в летний период 2012-2015

гг. было отловлено 729 грызунов (таблица 1).

Таблица 1

Виды исследованных грызунов в Иссык-Кульской котловине

№	Виды грызунов	исследовано
1	<i>Mus musculus</i>	270
2	<i>Sylvaemus uralensis</i>	209
3	<i>Rattus norvegicus</i>	54
4	<i>Cricetulus migratorius</i>	4
5	<i>Citellus relictus</i>	14
6	<i>Meriones tamariscinus</i>	77
7	<i>Meriones erythrourus</i>	23
8	<i>Marmota baibacina</i>	8
9	<i>Sciurus vulgaris</i>	6
10	<i>Alticola argentatus</i>	4
11	<i>Microtus arvalis</i>	26
12	<i>Dryomys nitedula</i>	5
13	<i>Ondatra zibethicus</i>	29
Итого:		729

В результате исследований установлено, что в разных станциях Иссык-Кульской котловины обитают 13 видов грызунов(таблица 1).

Таблица 2

Общая зараженность грызунов эктопаразитами в Иссык-Кульской котловине.

№	Хозяева	Иssl-но	Заражено	Численность паразитов				
				Ixod.	Gam.	Trom.	Anop.	Apha.
1	<i>Mus musculus</i>	270	101	15	47	-	8	224
2	<i>Sylvaemus uralensis</i>	209	129	214	926	2	109	162
3	<i>Rattus norvegicus</i>	54	12	1	7	-	2	16
4	<i>Cricetulus migratorius</i>	3	2	-	5	-	-	9
5	<i>Citellus relictus</i>	14	11	22	14	-	38	6
6	<i>Meriones tamariscinus</i>	77	69	681	510	-	22	209
7	<i>Meriones erythrourus</i>	23	21	136	413	-	10	67
8	<i>Marmota baibacina</i>	8	8	99	60	-	1	76
9	<i>Sciurus vulgaris</i>	6	4	-	3	-	1	11
10	<i>Alticola argentatus</i>	4	4	1	-	-	-	3
11	<i>Microtus arvalis</i>	26	19	29	220	-	5	34
12	<i>Dryomys nitedula</i>	5	5	39	46	-	1	7
13	<i>Ondatra zibethicus</i>	29	25	-	137	-	-	1
	Итого:	729	411	1237	2389	2	197	825

Высокая заражённость, до 1422 экз. отмечена у *Meriones tamariscinus*, средняя заражённость – *Sylvaemus uralensis*, слабая заражённость – у *Alticola argentatus* (таблица 2). Основными причинами широкого распространения грызунов являются отсутствие дератизации, несоблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм в населенных пунктах, большое количество бытовых отходов на их окраинах и стихийные мусорные свалки в ближайших окрестностях [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. Алымкулова А.А., Таштанбекова М.М., Купсуралиева И.К., Бурделов Л.А. Современное распространение серой крысы (*Rattus norvegicus*) в Кыргызстане и её цветные формы // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. Алматы. 2005. Вып.1-2 .83-88 с.
2. Кулагин С.В. Фауна и население воробьинообразных птиц Иссык-Кульской

- котловины // Автореферат канд. дисс. Бишкек. 2012.25 с.
3. Токтосунов А.Т. Грызуны Киргизии // Фрунзе, 1958.170 с.
4. Янушевич А.И., Айзин Б.М., Кыдыралиев А.К. и др. Млекопитающие Киргизии // Фрунзе: Илим. 1972.462 с.